

У БОЛЬНЫХ РИТУРИАСИСАЛВА СВЯЗЫНЫЙ ПАРАЗИТАРНЫЙ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Нурова Озода Камаловна

Доктарант Бухарский Государственный Медицинский институт

Мирзоева Мехринисо Ризоевна

Научный руководитель: к.м.н, доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14526155>

Цель исследования было определение уровня ВД у больных РА с оценкой взаимосвязи дефицита/недостаточности ВД с концентрацией сывороточного IgEи возможной роли ВД в патогенезе РА.

Материалы и методы. Исследования проводили с мая 2020г. по 2023.г в Бухаре (Бухарский медицинский институт) Больные РА были в возрасте от 5 до 18 лет (60 больных в Бухаре и 120 Ташкенте – в Бухаре). Среди больных РА в Ташкенте и Бухаре преобладали мальчики: 70%. Группа сравнения включала 30 больных витилиго в возрасте от 7 до 18 лет, 12 мальчиков и 18 девочек, 20 человек из Ташкента и 10 из Бухары.

Контрольная группа включали 100 здоровых детей (60 в Ташкенте и 40 – в Бухаре) без каких-либо жалоб, острых и хронических заболеваний. В Ташкенте контрольная группа включала 38 мальчиков 22 девочек, в Бухаре — соответственно 22 и 18. Диагноз РА основывался на детальном изучении истории болезни и результатах клинического обследования.

Результаты. Демографическая и клиническая характеристика больных РА, витилиго и контрольной группы.

В группе витилиго преобладали девочки, вероятно, это связано с преобладанием аутоиммунных механизмов в патогенезе витилиго (известно, что в структуре аутоиммунных заболеваний доминируют женщины: соотношение женщин и мужчин 2:1. Во всех группах преобладал II и III фототип кожи. У больных РА и витилиго несколько чаще определялся IV фототип кожи. Возможно, это связано с яркой выраженностью УГ у лиц с более смуглой кожей, что стимулирует быстрое обращение к врачу. Локализация и число УГ были типичны для больных РА и витилиго.

Общая зараженность паразитами у больных РА ($60 \pm 3,6\%$) была в 1,8 раза выше, чем в контроле ($32 \pm 4,6\%$) ($P < 0,0001$). У больных витилиго зараженность паразитами ($33,3 \pm 3,6\%$) была на уровне контроля ($32 \pm 4,6\%$) ($P > 0,05$).

Суммарная заболеваемость больных РА АЗ была выше, чем в контрольной группе: 25 ($13,8 \pm 2,5\%$) и 2 ($2,0 \pm 1,4\%$) ($P < 0,05$). Сопутствующие АЗ у больных РА были представлены сезонным аллергическим ринитом и острой крапивницей на пищевые продукты, соответственно в 11 ($44,0 \pm 9,9\%$) и 14 ($56,0 \pm 9,9\%$) случаях. Аллергический ринит диагностировали у 7 ($63,6 \pm 14,5\%$) больных РА, зараженных паразитами, и 4 ($36,3 \pm 14,5\%$) ($P > 0,05$)- свободных от паразитов. Острую крапивницу на пищевые продукты отмечали 12 ($85,1 \pm 9,5\%$), и 2 ($14,2 \pm 9,5\%$) ($P < 0,05$) больных РА, соответственно зараженных паразитами и свободных от них. Низкая заболеваемость АЗ (13.8%), отсутствие клинических проявлений аллергического ринита и острой крапивницы в течение месяца до и на момент забора крови и репрезентативная группа больных РА (180 человек) позволяют не выделять лиц с АЗ при определении концентрации общего

сывороточного неспецифического IgE.

Выводы:

1. Дефицит/недостаточность ВД у больных РА выявляется в 92,7% случаев. Уровень общего сывороточного IgE коррелирует со степенью снижения уровня ВД. Максимальные величины уровня IgE определяются при дефиците ВД. Рекомендуется проводить мониторинг уровня ВД у больных РА.
2. Коррекция дефицита/недостаточности ВД у больных РА обязательна.